

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 336.225.682

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

MODERN FORMS AND METHODS OF COMBATING TAX OFFENCES

©Саркисов В. Б.

канд. экон. наук

Северо-Кавказский федеральный университет

г. Ставрополь, Россия

x-stage@mail.ru

©Sarkisov V.

PhD

North-Caucasus Federal University

Stavropol, Russia

x-stage@mail.ru

©Григорян А. В.

Северо-Кавказский федеральный университет

г. Ставрополь, Россия

nalogi.ncfu@inbox.ru

©Grigoryan A.

North-Caucasus Federal University

Stavropol, Russia

nalogi.ncfu@inbox.ru

©Саркисов Я. А.

Северо-Кавказский федеральный университет

г. Ставрополь, Россия

nalogi.ncfu@inbox.ru

©Sarkisov Ya.

North-Caucasus Federal University

Stavropol, Russia

nalogi.ncfu@inbox.ru

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые направления гармонизации налоговых правоотношений. В современных условиях модернизации налоговой системы Российской Федерации приоритетной задачей остается совершенствование механизма пресечения налоговых правонарушений. Постоянные социально-экономические изменения в последние время актуализирует необходимость трансформации действующей системы налогов и сборов. В этой связи возрастает интерес к регулированию налоговых правоотношений, анализу исполнения налогоплательщиками своих обязанностей и пресечению, а также профилактике налоговых правонарушений. Авторы анализируют формы и методы противодействия налоговым нарушениям и предлагают использовать профилактику налоговых правонарушений.

Abstract. The article is devoted to key areas of harmonization of tax relations. In modern conditions of modernization tax system of the Russian Federation, the priority remains the improvement of the mechanism of suppression of tax offences. Constant socio-economic changes

<http://www.bulletennauki.com>

in recent actualizes the necessity of transformation of the current system of taxes and fees. There is an increasing interest in regulation of tax legal relations, review of implementation by taxpayers of their duties and the suppression and prevention of tax offenses. Authors analyze forms and methods of a provodeystviye to tax violations and suggest to use prevention of tax offenses.

Ключевые слова: налоговые правонарушения, санкции, административная ответственность, причины правонарушений.

Keywords: tax offences, sanctions, administrative responsibility, the causes of crime.

Противодействие правонарушениям в области налогообложения представляет собой специфическую разновидность социального управления и сочетает в себе принципы, как правового, так и экономического регулирования. Успешная деятельность по предупреждению правонарушений предполагает надлежащее решение проблем нормативно–правового, организационного, финансового, хозяйственного, кадрового, информационно–аналитического, научно–методического и пропагандистского обеспечения. В числе приоритетных задач по пресечению негативного воздействия правонарушений в области налогообложения на социально–экономические процессы являются:

–воздействие на причины и условия, способствующие совершению налоговых преступлений.

–предупреждение различных видов и форм преступного поведения в сфере налогообложения, предупреждение налоговых преступлений определенными группами лиц.

–профилактика совершения налоговых преступлений и правонарушений отдельными лицами.

Устранение налоговых правонарушений должно осуществляться на различных уровнях и направлениях. Так, в частности, профилактику правонарушений в сфере налогообложения при выполнении контрольных функций, выполняют Министерство финансов Российской Федерации с входящей в его структуру Федеральной налоговой службой, а также Федеральная таможенная служба. К субъектам, осуществляющим профилактику налоговых преступлений при выполнении правоохранительных функций, можно отнести: суд, органы внутренних дел и органы безопасности, прокуратура. При этом особое место в профилактике налоговых правонарушений занимает совершенствование законодательных мер, регулирующих отношения в области налогов и налогообложения. В настоящее время акцент делается на такую систему мер ответственности, как налоговые санкции. Вместе с тем, практика показывает, что данные меры порою оказывают влияние, прежде всего, на законопослушного налогоплательщика, которому в современной обстановке приходится сталкиваться со множеством проблем. К тому же, лица, занимающиеся экономической деятельностью вне налогового контроля, при отсутствии бухгалтерской и иной учетной документации часто достаточно легко уходят от ответственности.

В этой связи, для решения задачи минимизации налоговых правонарушений, а в нашем случае проблемы исполнения налоговых обязательств, существуют различные модели, которые учитывают множество показателей, в том числе: ставку налога, вероятность обнаружения факта уклонения, трансакционные издержки уклонения, размер штрафа, доход от уклонения и т. д. В настоящее время методы воздействия государства на налоговые правонарушения, в некоторой степени базируются на данных моделях. Объединив их можно построить схему, на которую должно ориентироваться государство в проведении экономической политики в области профилактики налоговых правонарушений.

<http://www.bulletennauki.com>

Первостепенным источником конфликтов в сфере налогообложения является проблема величины налоговых изъятий или степень налогового давления на доходы различных категорий налогоплательщиков. Как показывает мировая практика, в случаях изъятия у налогоплательщиков до 30–40% доходов сокращаются процессы инвестиций в экономику. В случаях изъятий 40–50% — сокращаются сбережения населения, что впоследствии влечет за собой незаинтересованность в инвестировании в экономику и применение нелегальных методов оптимизации налогообложения.

В настоящее время в России налоговая нагрузка составляет, по данным статистического агентства, 31%, что ниже порядка 2–3% по сравнению с такими развитыми странами как Германия, Франция и Италия [4]. Однако, необходимо также обратить внимание на ряд факторов, которые искусственно занижают реальный показатель налогового изъятия в российской налоговой системе.

Во-первых, на величину налоговой нагрузки влияет величина налоговых недоимок. В России коэффициент собираемости налогов в настоящее время невысок. Во-вторых, в условиях нестабильной экономики, которая характерна для современного периода развития страны, с неполной развитостью рыночных отношений, кризисом в финансово-кредитной и социальной сферах, несовершенством и постоянными изменениями налоговой системы, нарушением экономических связей между предприятиями и т. п. налоговая нагрузка существенно растёт. Не влияя на абсолютную величину налогового бремени на российские предприятия и организации, вышеперечисленные факторы увеличивают ее относительно.

В третьих, налоговая нагрузка в нашей стране зависит от внешнеэкономических условий. В частности, налог на добычу полезных ископаемых, в нефтедобыче имеет прямую зависимость с ценами мирового рынка. К тому же изменение мировых цен оказывает влияние на прибыль экспортеров и тем самым на начисленный налог на прибыль. Эти факторы влияют и на ВВП. Но, тем не менее, соотношение налоговых платежей к ВВП существенно меняется в зависимости от цен на нефть.

Таким образом, необходимым представляется создать наиболее благоприятные условия для реального сектора экономики, поступления от которого сейчас обеспечивают более четверти доходов бюджета. Одно из возможных средств его совершенствования заключается в более дифференцированном подходе к взиманию налогов в этой сфере в зависимости от категорий налогоплательщиков.

В качестве следующей меры по предотвращению налоговых правонарушений можно отметить оптимизацию состава налогов. Меры, предпринимаемые в данной области, следует свести к полному позиционированию на налогах с наименьшей вероятностью уклонения и увеличению роли региональных и местных налогов.

В России наиболее крупные сокрытия доходов установлены на операциях: с нефтью и нефтепродуктами, спиртом и ликероводочными изделиями, электроэнергией, сельхозпродукцией, цветными металлами, товарами народного потребления, древесиной, денежными средствами и ценными бумагами, а также во внешнеэкономической деятельности. Таким образом, с большей степенью уверенности можно утверждать, что перенесение акцента с налогов на бизнес на налоги на имущество помогло бы сократить масштабы налоговых правонарушений.

Некоторые российские экономисты предлагают сократить или полностью отменить такие налоги и платежи, как подоходный налог, налог на прибыль, НДС. На смену им должно прийти обложение крупных и ценных объектов имущества — автомобилей, жилья повышенной комфортности, торговых и офисных площадей. Кроме того, предлагается ввести обложение конкретных видов хозяйственной деятельности (торговой, кредитной и др.), прав на разработку

<http://www.bulletennauki.com>

богатых месторождений природных ископаемых и т. д. [3].

В качестве еще одного направления в области устранения налоговых правонарушений отмечают борьбу с фирмами–однодневками за счет ужесточения процедуры государственной регистрации юридических лиц и упрощения процедуры ликвидации по инициативе государства организаций, как основного субъекта, с помощью которого налогоплательщики уклоняются от налогов.

С целью ужесточения регистрации налогоплательщиков — юридических лиц необходимо:

–повысить требования к минимальному размеру уставного капитала для вновь создаваемых предприятий;

–ежеквартально предоставлять в налоговые органы нотариально заверенные справки о фактической финансово–экономической деятельности;

–усилить требования по осуществлению нотариусами контроля за тем, чтобы в качестве учредителей и руководителей выступали реально существующие лица;

–запретить выдачу учредителем организации доверенности на руководство этой фирмы лицам, не утвержденным официально в качестве ее руководителей.

Считаем, что вопросам административной деятельности по предупреждению налоговых правонарушений в современной России уделяется недостаточно внимания, а роль превентивных мер явно недооценивается. Достичь положительного эффекта в предупреждении налоговых правонарушений можно не только усилением фискальных функций государства, а именно профилактикой налоговых правонарушений, а также созданием таких условий, которые способствовали бы снижению нелегальных способов минимизации налоговых платежей.

Мы полагаем, что предупреждение налоговых правонарушений должно осуществляться посредством активной профилактики налоговых правонарушений в значительной степени, зависящей от степени совершенства не только налогового и административного законодательства, но также и финансового, уголовно–процессуального законодательства, поскольку правонарушения в сфере налогообложения невозможно рассматривать в отрыве от других видов противоправных посягательств в области экономической деятельности страны.

Список литературы:

1. Кармазина Ю. А., Хохлова Е. В. Налоговое администрирование как способ управления налоговыми рисками // VI Международная научно–практическая конференция «Совершенствование налогообложения как фактор экономического роста»: материалы. Ставрополь: СКФУ, 2014. С. 195–198.

2. Кокорев А. И., Степанова Е. Г., Миттоне Л. Экспериментальный подход к динамическому поведению в уклонении от уплаты налогов // VI Международная научно–практическая конференция «Совершенствование налогообложения как фактор экономического роста»: материалы. Ставрополь: СКФУ, 2014. С. 209–212.

3. Кузьменко В. В., Бескоровая Н. С., Багдасарян Л. Ю. Экономическое обоснование изменений в налоговом законодательстве // В мире научных открытий. 2013. №12, 1(48). С. 59–71.

4. Кузьменко В. В., Ефимец Е. А. Инструментальный подход к исследованию налогового потенциала и налогового бремени // Сборник научных трудов Северо–Кавказского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2005. Вып. 1.

5. Куц Е. Н. Перспективы развития налоговой политики Российской Федерации // VI Международная научно–практическая конференция «Совершенствование налогообложения как фактор экономического роста»: материалы. Ставрополь: СКФУ, 2014. С. 223–225.

<http://www.bulletennauki.com>

6. Молодых В. А. Перспективы согласования экономических интересов субъектов налоговой системы государства // Сегодня и завтра Российской экономики. 2014. №64. С. 49–56.

References:

1. Karmazina Yu. A., Khokhlova E. V. Nalogovoe administrirovanie kak sposob upravleniya nalogovymi riskami [Tax administration as a way to tax risk management]. VI Mezhdunarodnaya nauchno–prakticheskaya konferentsiya “Sovershenstvovanie nalogooblozheniya kak faktor ekonomicheskogo rosta” [VI International Scientific and Practical Conference “Improving the taxation as a factor of economic growth”]: materials. Stavropol, SKFU, 2014, pp. 195–198.

2. Kokorev A. I., Stepanova E. G., Mittone L. Eksperimental'nyi podkhod k dinamicheskomu povedeniyu v uklonenii ot uplaty nalogov [An experimental approach to the dynamic behavior in tax evasion]. VI Mezhdunarodnaya nauchno–prakticheskaya konferentsiya “Sovershenstvovanie nalogooblozheniya kak faktor ekonomicheskogo rosta” [VI International Scientific and Practical Conference “Improving the taxation as a factor of economic growth”]: materials. Stavropol, SKFU, 2014, pp. 209–212.

3. Kuzmenko V. V., Beskorovainaya N. S., Bagdasaryan L. Yu. Ekonomicheskoe obosnovanie izmenenii v nalogovom zakonodatel'stve [The economic justification of changes in tax legislation]. V mire nauchnykh otkrytii, 2013, no. 12, 1(48), pp. 59–71.

4. Kuzmenko V. V., Efimets E. A. Instrumental'nyi podkhod k issledovaniyu nalogovogo potentsiala i nalogovogo bremeni [The instrumental approach to the study of tax potential and tax burden]. Sbornik nauchnykh trudov Severo–Kavkazskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Collection of scientific works of the North Caucasus State Technical University]. Series Economy, 2005, issue 1.

5. Kushch E. N. Perspektivy razvitiya nalogovoi politiki Rossiiskoi Federatsii [Prospects of development of the tax policy of the Russian Federation]. VI Mezhdunarodnaya nauchno–prakticheskaya konferentsiya “Sovershenstvovanie nalogooblozheniya kak faktor ekonomicheskogo rosta” [VI International Scientific and Practical Conference “Improving the taxation as a factor of economic growth”]: materials. Stavropol, SKFU, 2014, pp. 223–225.

6. Molodykh V. A. Perspektivy soglasovaniya ekonomicheskikh interesov sub"ektov nalogovoi sistemy gosudarstva [Prospects for the coordination of economic interests of subjects of the state tax system]. Segodnya i zavtra Rossiiskoi ekonomiki, 2014, no. 64, pp. 49–56.

*Работа поступила в редакцию
15.03.2016 г.*

*Принята к публикации
20.03.2016 г.*